

प्राथमिक स्तर के हिन्दी भाषा पाठ्यक्रम में निहित मानवीय मूल्यों का अध्ययन

राजश्री,

वरिष्ठ शोधार्थी, शिक्षा संकाय, डी0ई0आई0, दयालबाग, आगरा।

प्रस्तुत अध्ययन में प्राथमिक स्तर, कक्षा पाँच की हिन्दी भाषा की पाठ्य पुस्तक भाषा किरण (भाग-5) में विद्यार्थियों हेतु समाहित मानवीय मूल्यों का ज्ञात करने का प्रयास किया गया। हमारी भारतीय संस्कृति में मूल्यों का स्थान सर्वोपरि है। भारतीय संस्कृति में सत्यम्, शिवम् एवं सुन्दरम् को शाश्वत मूल्यों की संज्ञा दी गई है। मूल्य ही हमें समाज में रहने योग्य बनाते हैं। इनके अनुसार ही हमें ज्ञात होता है कि मानव के लिये क्या करने योग्य है और क्या नहीं? प्राथमिक स्तर के बालकों में मानवीय मूल्यों का संवयन उच्च स्तर के छात्रों में संवयन की अपेक्षा अधिक सरल होता है।

प्रस्तावना—

संस्कृति मूलतः मूल्याश्रित धारणा है, जो अनिवार्य रूप से मानव जीवन के किसी मूल्य निकाय की ओर निर्देशित करती है। मूल्य समूह उन आदर्शों का रूप ले लेते हैं, जो वास्तविक जीवन के लिये प्रेरणा-स्रोत बनते हैं तथा जीवन को उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिये तैयार करते हैं। प्रत्येक सांस्कृतिक समाज स्वयमेव सामाजिक, आर्थिक एवं आर्थिक प्रणालियों को सुचारु रूप से संचालित करने के लिये आदर्श शिक्षा तंत्र विकसित करता है। बालक के आचरण एवं व्यवहार में परिवर्तन और परिमार्जन का श्रेष्ठ साधन शिक्षा है। प्राथमिक स्तर, विद्यार्थी के जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण काल होता है। इस काल में बालक बाह्य सामाजिक परिवेश के सम्पर्क में आते हैं तथा उनकी समाजीकरण की प्रक्रिया प्रारम्भ होती है। इस काल में शिक्षक के द्वारा किया गया शिक्षण उसके मस्तिष्क रूपी श्वेत पट्टिका पर सदा के लिये अंकित हो जाता है। इस आयु में उन्हें किसी भी दिशा में मोड़ा जा सकता है। इस दृष्टि से मानवीय मूल्यों का आरोपण प्राथमिक स्तर कराया जाना अति महत्वपूर्ण हो जाता है।

प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम में शिक्षा के उद्देश्यों में कौशल, अभिरुचि, मूल्य और आदतें जो सम्पूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिये आवश्यक हैं, शामिल हैं। विद्यालय पाठ्यक्रम के पूर्ण होने पर छात्रों के व्यवहार में शैक्षिक एवं सांस्कृतिक मूल्य जैसे – ईमानदारी, नम्रता और देशभक्ति के रूप में परिलक्षित होने चाहिये। प्राथमिक स्तर (कक्षा 5) के हिन्दी भाषा पाठ्यक्रम का अध्ययन करने पर ज्ञात हुआ कि पाठ्यपुस्तक की रचनाये मूल्य परक हैं, अतः उनमें समाहित मानवीय मूल्यों पर शोधकार्य किया गया।

राष्ट्रीय स्तर पर पुस्तको, चित्रों, भारतीय लोक कथाओं आदि में समाहित मानवीय मूल्यों के संदर्भ में शीला त्रिपाठी (1989), निशा चतुर्वेदी (1971), वर्मा (1972), डी०के० राय (1980), सियाराम मिश्र (1983), हेमलता (1987), मीना कुमारी (1989), सुनीता सिंघल (1991), मंजू श्रीवास्तव (1992), भारतीय अत्रेय (1994), ज्योतिप्रभा श्रीवास्तव (2005) एवं आर०पी० गुप्त (2007) आदि अनेक शोध अध्ययन किये गये, जिनमें अलग-अलग प्रकार से मानवीय मूल्यों की जीवन में आवश्यकता तथा उन्हें शिक्षा पाठ्यक्रम में समाहित कर बालकों तथा युवाओं में संचरित करने पर बल दिया गया।

शोध के उद्देश्य—

1. प्राथमिक स्तर के हिन्दी भाषा पाठ्यक्रम में निहित मानवीय मूल्यों का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना।
2. बालकों में हिन्दी भाषा पाठ्यक्रम में निहित मानवीय मूल्यों को विकसित करने हेतु शैक्षिक और व्यवहारिक सुझाव प्रस्तुत करना।

शोध विधि—

शोध अध्ययन हेतु वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि के अन्तर्गत विषयवस्तु विश्लेषण का प्रयोग किया गया।

अध्ययन स्रोत—

पुस्तक का नाम : भाषा किरण (भाग-5), उत्तर प्रदेश, बेसिक शिक्षा परिषद।

अध्ययन प्रक्रिया—

प्राथमिक स्तर पर पॉंचवी कक्षा हेतु प्रस्तावित हिन्दी भाषा पाठ्य पुस्तक की समस्त रचनाओं का गहन अध्ययन कर उनमें निहित मानवीय मूल्यों को प्रसंग सहित चयनित किया गया। पुस्तक के अध्यायों में निहित मानवीय मूल्यों को राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा दिये गये प्रमुख सात मूल्यों धार्मिक, नैतिक, साँस्कृतिक, राष्ट्रीय, पर्यावरणीय, सामाजिक एवं सौन्दर्यात्मक मूल्य में विभाजित कर मूल्यों का विश्लेषण एवं व्याख्या की गई।

प्रमुख उपलब्धियों—

पाठ्य पुस्तक के विभिन्न अध्यायों के विश्लेषणात्मक अध्ययन द्वारा साँस्कृतिक मूल्य व सामाजिक मूल्य 24-24, नैतिक मूल्य 20, पर्यावरणीय मूल्य 13, राष्ट्रीय 10, धार्मिक मूल्य 6 तथा 5 सौन्दर्यात्मक मूल्य प्राप्त हुए। प्राप्त मानवीय मूल्यों का विवेचन से ज्ञात होता है कि पाठ्य पुस्तक के विभिन्न अध्यायों में सर्वोच्च स्थान साँस्कृतिक एवं सामाजिक मूल्यों को दिया गया है। नैतिक मूल्यों को द्वितीय, पर्यावरणीय मूल्यों को तृतीय, राष्ट्रीय मूल्यों को चतुर्थ, धार्मिक मूल्यों का पंचम एवं

सौन्दर्यात्मक मूल्यों को षष्ठम स्थान दिया गया है। व्यक्ति के जीवन में विकास की कुछ क्रमिक अवस्थाएँ पायी जाती हैं। बाल्यावस्था में बालक में प्रत्यक्ष ज्ञान ग्रहण करने की क्षमता विकसित नहीं हो पाती है, जिससे बालक सामाजिक एवं साँस्कृतिक वातावरण में सरलता से सम्बन्ध स्थापित करता है। प्राथमिक स्तर की हिन्दी भाषा पाठ्य पुस्तक भाषा किरण (भाग-5) के द्वारा बालकों में उच्चतम मानवीय मूल्य विकसित किये जाने का सशक्त प्रयास किया गया है। यह पुस्तक बालकों में उच्चतम मानवीय दृष्टिकोण विकसित करने में सहायक है। साथ ही बालकों को सामाजिक मानव बनाने के गुण विकसित करने व उनके सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त करने हेतु आधारभूत संरचना प्रदान करती है।

धार्मिक मूल्य मानव मन को स्थिर करने, कर्तव्य पालन व आध्यात्मिक विकास में सहायक होते हैं, साथ ही शांति स्थापना में सहायता प्रदान करते हैं। पाठ्य पुस्तक में ईश्वरकृपा, ईश भक्ति, ईश दया, सर्वस्व समर्पण, ईशवन्दना, तथा धैर्य आदि धार्मिक मूल्य पाये गये।

व्यक्ति जब धर्म की बात करता है तो उसे व्यवहार में लाने का प्रयास अवश्य करता है, धार्मिक मूल्यों का व्यवहारिक रूप ही नैतिक मूल्य है। पाठ्य पुस्तक में विशालता, निष्पक्षता, विश्वास, सहानुभूति, कर्तव्यपरायणता, निस्वार्थता, सेवाभाव, मानवीय दृष्टिकोण, कठिन परिश्रम, दूसरों के प्रति सम्मान, अनुशासन, स्थिरचित्तता, दूरदर्शिता, सर्वोत्तम स्वास्थ्य, श्रमनिष्ठा, दृढ़निश्चय, आज्ञापालन, परहित, शांति आदि नैतिक मूल्य समाहित पाये गये। नैतिकता ही मनुष्य को मानव की श्रेणी में रखती है, नैतिकता के अभाव में मनुष्य पशु तुल्य होता है।

साँस्कृतिक मूल्य हमारी संस्कृति की रक्षा एवं संरक्षण का कार्य करते हैं। संस्कृति को महत्व देते हुए कर्मशीलता, सादगी, मृदुता, संयमता, रुढ़िवादिता का विरोध, समानता, स्वतंत्रता, समय का दुरुपयोग, आत्मविश्वास, मित्रता, संस्कृति का निर्वहन, पश्चाताप, आभार, साहस, अन्याय के प्रति संघर्ष, संतोष, समूहवृत्ति, संस्कृति की गरिमा का आदर, अतिथि सत्कार आदि साँस्कृतिक मूल्यों को सम्मिलित किया गया है।

आम जन से मिलकर समाज, समाज से नगर, नगरों से राज्य तथा राज्यों से राष्ट्र की रचना होती है। प्रत्येक के लिये राष्ट्रीय मूल्य का मान उतना ही आवश्यक है, जितना मनुष्य के लिये मानवता। राष्ट्रीय मूल्यों में राष्ट्रध्वज, राष्ट्र के प्रति आदर, उत्तरदायित्व के प्रति जागरूकता, देश की प्रभुता, एकता तथा अखण्डता की रक्षा, समानता का भाव, राष्ट्रप्रेम, देश का गौरव, राष्ट्रीय एकता आदि की प्रमुखता है।

हम जिस वातावरण में निवास करते हैं, वहाँ की हवा, पानी, धरा, पेड़-पौधे, पशु-पक्षी, मानव सभी एक तंत्र बनाते हैं। जो पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण हमारे जीवन का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। अतः बालकों के लिये यह आवश्यक है कि वह पर्यावरण के बारे में ज्ञान प्राप्त करें तथा उसे संरक्षण प्रदान करें। पाठ्य पुस्तक में स्वच्छ वातावरण, प्रकृति वर्णन, प्राकृतिक

सम्पदा के प्रति प्रेम, पशुओं के प्रति दया, पर्यावरण प्रेम, प्राकृतिक सुरम्यता, प्रकृति के प्रति सरोकार, वन संवर्धन आदि पर्यावरणीय मूल्यों को रेखांकित किया गया है।

यह सत्य है कि समाज के बिना व्यक्ति को कोई अस्तित्व नहीं है और व्यक्ति के बिना समाज का, परन्तु फिर भी आज सामाजिक मूल्यों का ह्रास होता जा रहा है। अतः आज सामाजिक मूल्यों को विकसित करने की महती आवश्यकता है। सामाजिक मूल्यों में मित्रता, विश्वास, व्यक्ति की गरिमा का आदर, पारिवारिक दायित्व, समाजवाद, मानव एकता की भावना, सर्वहितकारी कार्य, समानता, तत्परता, सहयोग, विश्वबन्धुत्व, प्रजातान्त्रिक दृष्टिकोण आदि को प्रमुखता प्रदान की गई है।

ईश्वर द्वारा प्रकृति (नदी, पहाड़, झरना, वन आदि) का निर्माण इस संसार की सबसे अनूठा कृतित्व है। सौन्दर्यात्मक मूल्यों में बाल सौन्दर्य, प्राकृतिक सौन्दर्य, रूप सौन्दर्य, प्रकृति प्रशंसा तथा चारित्रिक सौन्दर्य आदि पाठ्य पुस्तक में पाये गये।

शैक्षिक उपादेयता—

आज की परिस्थितियों से यह ज्ञात होता है कि मानव में अर्तनिहित मानवीय मूल्यों का बड़ी द्रुत गति से ह्रास हो रहा है, जिससे संस्कृति अपघटित हो रही है। यदि इन परिस्थितियों के विषय में गंभीरता से विचार नहीं किया गया तो एक समय वह होगा जब हमारी संतति, अपनी विरासत व संस्कृति का अभाव महसूस करेगी। हम शिक्षा के माध्यम से ही संस्कृति तथा मूल्यों को संरक्षित कर सकते हैं। शिक्षा एक सृजनात्मक क्रिया है। मूल्यों के बारे में बालकों का ज्ञान समय आने पर उन्हें आत्म निर्णय में सहायता कर सकता है।

व्यवहारिक सुझाव—

मानवीय मूल्यों के संदर्भ में बालभारती, बालसौरभ आदि पाठ्य पुस्तकों, अग्रेजी माध्यम तथा हिन्दी माध्यमों की विभिन्न पाठ्य पुस्तकों के मध्य तुलनात्मक अध्ययन कर पुस्तकों में मानवीय मूल्यों का आवश्यकता अनुसार संशोधन किया जाना चाहिये। साथ ही पुस्तकों की रचनाओं में बालकों की रुचि के अनुसार समय-समय पर बदलाव हेतु विचार विमर्श उपरांत उचित निर्णय लेना चाहिये।

निष्कर्ष—

पाठ्यपुस्तक के अध्यायों में धार्मिक, नैतिक, सामाजिक, सौन्दर्यात्मक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय तथा राष्ट्रीय मूल्यों का पर्याप्त समावेश है, जिसमें सामाजिक मूल्यों एवं सांस्कृतिक मूल्यों का समान रूप से प्रथम स्थान प्रदान किया गया है। जो बालकों को युवावस्था में सामाजिक व्यक्ति बनने में सहायता प्रदान करने में सहायक भूमिका निभाते हैं।

नैतिक मूल्यों को द्वितीय, पर्यावरणीय मूल्यों को तृतीय, राष्ट्रीय मूल्यों को चतुर्थ, धार्मिक मूल्यों को पंचम तथा सौन्दर्यात्मक मूल्यों को अंतिम स्थान प्रदान किया गया है।

नैतिकता तथा पर्यावरण की देखभाल की भावना राष्ट्र की प्रगति के लिये आधुनिक परिप्रेक्ष्य में आवश्यक है। राष्ट्रीय मूल्यों का आदर देश की एकजुटता को समृद्धता प्रदान करता है। धार्मिक तथा सौन्दर्यात्मक मूल्यों बालकों अन्य मूल्यों के साथ बालक के नैतिक, सामाजिक तथा संवेगात्मक विकास में अहम भूमिका निभाते हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची—

- बुच, एस.बी. (1983-84) फोर्थ सर्वे ऑफ रिसर्च इन एजुकेशन, एनसीईआरटी, नई दिल्ली ।
- डगर, वी.सी.एस. (1992) शिक्षा तथा मानव मूल्य, हरियाणा साहित्य अकादमी, चण्डीगढ़।
- गुड, बार एवं स्केटस (1982) मैथडोलोजी ऑफ एजुकेशन रि-एप्लीकेशन, सैंच्युरी पब्लिकेशन, न्यूयार्क।
- गुप्त, नत्थू लाल (1987) मूल्य परक शिक्षा सिद्धांत, प्रयोग एवं प्रविधि, कृष्णा ब्रादर्स, अजमेर।
- लोढा, महावीर मल (1996) नैतिक शिक्षा के विविध आयाम, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर ।
- राय, पारसनाथ (2007) अनुसंधान परिचय, लक्ष्मीनारायण प्रकाशन, आगरा ।
- विष्ट, आभारानी (1989) जीवन मूल्य और शिक्षा, नई शिक्षा-शैक्षिक पत्रिका, जनवरी 1989, वर्ष 37, 12-01